

PRAGMATIKA VA PRAGMALINGVISTIKANING NAZARIY ASOSLARI: ASOSIY FARQLAR VA O'XSHASHLIKLAR

Hamidullayev Bobur Murodullo o'g'li

O'zbekiston davlat jahon tillari akademik litseyi fransuz tili fani o'qituvchisi
boburhm@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17522554>

THEORETICAL FOUNDATIONS OF PRAGMATICS AND PRAGMALINGUISTICS: MAIN DIFFERENCES AND SIMILARITIES

Khamidullaev Bobur Murodullo ugli

Teacher of French at the Uzbek State Academic Lyceum of World Languages
boburhm@gmail.com

Annotatsiya: Mazkur maqolada tilshunoslikning zamonaviy tarmoqlaridan biri bo'lgan pragmatika va uning amaliy yo'nalishi hisoblangan pragmalingvistikaning nazariy asoslari yoritiladi. Ularning o'zaro farqli va umumiy jihatlari, shuningdek, til birliklarining muloqotdagi maqsadga yo'naltirilganligi, kontekst bilan bog'liqligi hamda kommunikativ strategiyalardagi o'rni tahlil qilinadi.

Abstract: This article discusses the theoretical foundations of pragmatics, one of the modern branches of linguistics, and its practical direction, pragmalinguistics. Their differences and common aspects, as well as the purposefulness of language units in communication, their connection with context, and their role in communicative strategies, are analyzed.

Аннотация: В статье рассматриваются теоретические основы прагматики, одного из современных разделов языкознания, и её практического направления – прагмалингвистики. Анализируются их различия и общие черты, а также целевое назначение языковых единиц в коммуникации, их связь с контекстом и роль в коммуникативных стратегиях.

Kalit so'zlar: pragmatika, pragmalingvistika, kontekst, nutq akti, kommunikatsiya;

Keywords: pragmatics, pragmalinguistics, context, speech act, communication;

Ключевые слова: прагматика, прагмалингвистика, контекст, речевой акт, коммуникация;

Til inson faoliyatining eng muhim vositasidir. U faqat ma'lumot uzatish emas, balki ta'sir ko'rsatish, munosabat bildirish, ijtimoiy aloqa o'rnatish kabi funksiyalarni ham bajaradi. Shu jihatdan, zamonaviy tilshunoslikda tildan foydalanishning kontekstual va amaliy tomonlarini o'rganuvchi yo'nalish — pragmatika mavjud. Pragmatika til birliklarining ma'nosi ularning ishlatilish sharoiti va so'zlovchi niyatiga bog'liqligini o'rganadi. Pragmalingvistika esa bu yondashuvni yanada konkretlashtirib, til vositalarining real kommunikatsiya jarayonidagi vazifalarini tahlil qiladi.

Pragmatika XIX asr oxiri va XX asr boshlarida amerikalik faylasuflar — Charles Sanders Peirce va William James ishlarida falsafiy oqim sifatida paydo bo'lgan. Peirce pragmatizmni inson tafakkuri va tajribasining amaliy natijasiga asoslangan yondashuv sifatida ta'riflagan. Keyinchalik Charles Morris (1938)¹ pragmatikani semiotikaning uchinchi bo'limi sifatida

¹ Morris Ch. Foundations of the Theory of Signs. Chicago: Chicago: Univ. press, 1938;

ajratgan: sintaktika (belgilar o'rtasidagi munosabat), semantika (belgilar va ma'no munosabati) hamda pragmatika (belgilar va foydalanuvchi munosabati).

Fransuz olimi, faylasufi, tarjimoni va yozuvchisi F. Armengaud, pragmatika haqidagi asar muallifi², Benveniste³ bilan bir fikrda bo'lib, eng qadimgi ta'rif muallifligini Morris (1938) ga tegishli deb biladi, ya'ni «Pragmatika — bu semiotikaning belgilar va ularni ishlatuvchilar o'rtasidagi munosabatni o'rganadigan qismi.⁴», hamda bu ta'rif juda keng ekanligini, chunki u tilshunoslik doirasidan tashqariga (semiotika tomon) hamda inson faoliyati doirasidan tashqariga (hayvon va mashina tomonga) chiqishini ta'kidlaydi⁵.

XX asrning ikkinchi yarmida J. L. Austin⁶ va J. R. Searle⁷ tomonidan ishlab chiqilgan “Nutq aktlari nazariyasi” pragmatikaning markaziy yo'nalishiga aylandi. Austin o'zining “How to Do Things with Words” (1962) asarida har bir gapning nafaqat tasviriy, balki bajaruvchi (performativ) kuchga ega ekanini ta'kidladi. Searle bu nazariyani rivojlantirib, illokutiv va perlokutiv aktlar orqali so'zlovchi niyatining tilda qanday ifodalanishini tahlil qildi.

Pragmalingvistika — bu tilshunoslikning tildan real foydalanishni o'rganuvchi tarmog'i bo'lib, u muloqotdagi ijtimoiy, madaniy va psixologik omillarni hisobga oladi. Moeschler va Reboul (1994) ta'kidlaganidek, pragmalingvistika til tizimini faqat strukturaviy nuqtai nazardan emas, balki kommunikativ jarayonning faol mexanizmi sifatida tahlil qiladi⁸.

Pragmalingvistika tilshunoslikning mustaqil yo'nalishi sifatida o'tgan asrning 60-70-yillarida shakllandi. 1970-yilda Dordrext shahrida “Tabiiytilar pragmatikasi” ((Pragmatic of natural languages) mavzusida xalqaro konferensiya bo'lib o'tdi. Ushbu anjumanda o'qilgan ma'ruzalar to'plamining muharriri, Tel-Aviv universitetining professori M.Bar -Hillelning “So'z boshi”da qayd qilishicha, anjuman ishtirokchilari yakdillik bilan “Tabiiy til vositasida bajariladigan muloqotning pragmatik xususiyatlari ushbu muloqotning sintaktik va semantik xususiyatlari kabi lingvistik nazariya doirasida o'rganilishi lozim”, degan xulosaga kelishdi (Bar-Hillel 1971: V-VI⁹)¹⁰

Pragmalingvistik tahlilda asosiy e'tibor kontekst, ishora, eufemizm, modal birliklar, xushmuomalalik strategiyalari va nutq aktlariga qaratiladi. Ushbu yo'nalish vakillari — Oswald Ducrot¹¹, Catherine Kerbrat-Orecchioni¹², Georges-Elia Sarfati¹³ — tildagi ijtimoiy interaktsiyani asosiy tadqiq obyektiga aylantirganlar.

Har ikki yo'nalish tilni inson faoliyatining ijtimoiy-amaliy shakli sifatida o'rganadi. Biroq ularning tadqiq obyekti va metodologiyasi jihatidan farqlari mavjud. Pragmatika ko'proq

² F. Armengaud, *la Pragmatique*, Que sais-je?, 1985 ;

³ É. Benveniste, *Problèmes de linguistique générale*, Gallimard, Tel, 1966, p. 252.

⁴ Morris Ch. *Foundations of the Theory of Sings*. Chicago: Chicago: Univ. press, 1938;

⁵ *Ibid.*, p. 5.

⁶ Austin, J. L. *How to Do Things with Words*. Oxford University Press, 1962;

⁷ Searle, J. R. (1969). *Speech Acts: An Essay in the Philosophy of Language*. Cambridge University Press.

⁸ Moeschler, J., & Reboul, A. *Dictionnaire encyclopédique de pragmatique*. Seuil, 1994,

<https://www.scribd.com/document/845116793/Dictionnaire-encyclopedique-de-pragmatique>

⁹ Bar-Hillel Y. *Indexical Expressions*. In: *Aspects of Language*. – Jerusalem: The Magness Press, 1970. - P. 359-379

¹⁰ Сафаров Ш. *Прагмалингвистика*. Монография. - Тошкент, 2008 йил, 56 бет

¹¹ O. Ducrot., *Analyses pragmatiques*, article, 1980, pp. 11-60

https://www.persee.fr/doc/comm_0588-8018_1980_num_32_1_1481

¹² C. Kerbrat-Orecchioni, *Rhétorique et pragmatique : les figures revisitées*, article, 1994, pp. 57-71, https://www.persee.fr/doc/lfr_0023-8368_1994_num_101_1_5843

¹³ Georges-Elia Sarfati, *Pragmatique linguistique et normativité : Remarques sur les modalités discursives du sens commun*, article, Université Blaise Pascal, <https://www.georgeseliasarfati.net/fichiers/pragmatique.pdf>

falsafiy va mantiqiy yoʻnalishda rivojlangan boʻlsa, pragmalingvistika amaliy tilshunoslik doirasida shakllangan. Bundan tashqari pragmatika belgilar va foydalanuvchilar oʻrtasidagi munosabatni oʻrganadi, pragmalingvistika esa til birliklarining real kommunikativ kontekstdagi funksiyasini tahlil qiladi hamda lingvistik, sotsiolingvistik yondashuvlarga tayanadi.

Bugungi kunda pragmalingvistik tadqiqotlar kognitiv, diskursiv va madaniyatlararo yoʻnalishlarda olib borilmoqda. Sperber va Wilson (1986) tomonidan ishlab chiqilgan “Relevans nazariyasi”¹⁴ kommunikatsiyada maʼno yaratish jarayonini psixologik va kontekstual omillar orqali izohlaydi. Shuningdek, madaniyatlararo pragmatika sohasida xushmuomalalik strategiyalarining milliy madaniyatga moslashuvi¹⁵ alohida ahamiyat kasb etmoqda.

Xulosa qilib aytganda, pragmatika va pragmalingvistika oʻzaro chambarchas bogʻliq boʻlib, ikkalasi ham tilni inson faoliyatining ijtimoiy va kognitiv hodisasi sifatida talqin qiladi. Pragmatika umumiy nazariy asosni belgilasa, pragmalingvistika bu nazariyani real muloqot jarayoniga tatbiq etadi. Ularning uygʻun tahlili tilning faqat maʼno tizimi emas, balki taʼsir va strategiya tizimi sifatida ham oʻrganilishiga imkon yaratadi.

Adabiyotlar, References, Литературы:

1. Austin, J. L. How to Do Things with Words. Oxford University Press, 1962;
2. Brown, P., & Levinson, S. Politeness: Some Universals in Language Usage. Cambridge University Press, 1987;
3. C. Kerbrat-Orecchioni, Rhétorique et pragmatique : les figures revisitées, article, 1994 ;
4. É. Benveniste, Problèmes de linguistique générale, Gallimard, Tel, 1966;
5. F. Armengaud, la Pragmatique, Que sais-je?, 1985;
6. Grice, H. P. Logic and Conversation. Academic Press, 1975;
7. Levinson, S. C. Pragmatics. Cambridge University Press, 1983;
8. Moeschler, J., & Reboul, A. Dictionnaire encyclopédique de pragmatique. Seuil, 1994 ;
9. Morris, C. Foundations of the Theory of Signs. University of Chicago Press, 1938;
10. O. Ducrot., Analyses pragmatiques, article, 1980 ;
11. Searle, J. R. Speech Acts: An Essay in the Philosophy of Language. Cambridge University Press, 1969;
12. Sperber, D., & Wilson, D. Relevance: Communication and Cognition. Blackwell, 1986;
13. Bar-Hillel Y. Indexical Expressions. In: Aspects of Language. – Jerusalem: The Magnes Press, 1970;
14. Сафаров Ш. Прагмалингвистика. Монография. - Тошкент, 2008 йил, 56 бет

¹⁴ Wilson D., Sperber D. Relevance Theory // UCL Working Papers in Linguistics. 2002. Vol. 14. <https://people.bu.edu/bfraser/Relevance%20Theory%20Oriented/Sperber%20&%20Wilson%20-%20RT%20Revisited.pdf>

¹⁵ Brown, P., & Levinson, S. Politeness: Some Universals in Language Usage. Cambridge University Press, 1987;